

The zeta(s) function. Endless spirals in search of their origin.

Dante Servi

Abstract

In this article I will briefly (but maybe even better) what I learned about Rieman's zeta(s) function.

I also take this opportunity to provide the link of two of my activities related to the zeta(s) function that I published on geogebra.org.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

Regarding the two activities that I have published on geogebra.org I think they can be interesting; it might be useful to compare the graphical results of the two activities.

I could have added a third, easily obtainable from one of the two activities; I have chosen the two versions of the zeta(s) function which find the same points of origin (with the same (s)) for the converging or diverging polygonal spirals. I remember that the polygonal spirals are drawn (after a variable value of (n)) from the funicular polygons generated by zeta(s).

Of the two activities I prefer the one relating to the divergent zeta(s) function; I believe that the part of the classic zeta(s) function that rotates and scales the funicular polygon at the end of the summation makes it more difficult to understand the generated path.

In the activities I have inserted two sliders with which the values of the real part and the imaginary part of (s) are set. As for the values of the imaginary part, in the lower left corner (hidden by three zoom buttons) there is a circular button that starts the automatic increase.

The center of the ball (the converging or diverging polygonal spiral) that is generated in the final part of the funicular polygon, indicates with acceptable precision the point of convergence or divergence and therefore also the origin of the polygonal spiral.

Here are the links related to the two activities.

Convergent zeta(s) function. Try to play it.

<https://www.geogebra.org/m/fuekceze>

Divergent zeta(s) function. Try to play it.

<https://www.geogebra.org/m/nzqgpaet>

What I learned about the zeta(s) function, in addition to / confirms what was described in the previous article.

1. Considering the result of the function zeta(s) a polygonal (a set of segments), it results that it is a polygonal which (apart from the initial section in search of settlement) is destined to find an origin, with reference to which to diverge or converge according to a rule; thus becoming a polygonal spiral.

I would add that it is a type of polygonal spiral that I take the liberty of defining "with variable angular step".

The two parameters that characterize these polygonal spirals are:

- Speed of decrease of the length of the segments.
- Speed of increase of their inclination.

What I describe below is valid for the version of the zeta(s) function which I think can be called "base version"; the one that simply adds up $1/n^s$.

Starting from length 1 this decreases as the value of (n) increases; the decrease is more or less rapid as a function of the value of the real part of (s).

Starting from an inclination of 0° , this grows clockwise with a greater increase as the value of the imaginary part of (s) increases, but less and less as the value of (n) increases.

As a basis it remains true for the classic version as well, in which some changes occur.

The classic zeta(s) function adds $(-1)^n$ which rotates the segments by 180° when (n) is odd; this part of the classical zeta(s) function is the one that converges the polygonal spiral. Remember that the "base version" of the zeta(s) function diverges.

Always the classic zeta(s) function also adds $/(2^{1-s} - 1)$ which rotates and scales the result of the summation with respect to the origin of the plane; rotation and scale (+/-) bring the points of convergence (origins of the polygonal spirals) to correspond exactly (with the same (s)) with those resulting from the "basic version" of the zeta(s) function.

The initial "disordered" section of the polygonal is due to the initial length of the segments and their inclination, which are not compatible with the destiny of an increasing or decreasing polygonal spiral (they do not find a compatible common origin).

2. Considering the result of the function zeta(s) a funicular polygon with its resultant, the meaning of the position of the points of convergence becomes important.

Remembering that the resultant always starts from the origin of the complex plane and ends at the end point of the last segment of the funicular polygon; the fate of the resultant changes greatly if the convergence point is in the origin of the plane or is located in another point.

Point of convergence/divergence different from the origin of the complex plan.

- In the case of convergence, the fate of the resultant is to (tend to) connect the origin of the plane with the point of convergence.
- In the case of divergence, the fate of the resultant is to continuously vary length and inclination by endlessly chasing the end point of the funicular polygon that diverges around a point other than the starting point of the resultant.

Point of convergence/divergence coinciding with the origin of the complex plane.

- The resultant tends to infinity towards a length of 0 by rotating counterclockwise or tends to stretch to infinity by rotating clockwise.

This is the link that corresponds to this article <http://doi.org/10.5281/zenodo.6686106>

The following link correspond to my article on Riemann's Hypothesis.

Riemann's Hypothesis. This is why it is true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>

The following links correspond to my other publications on prime numbers.

Primality test. My second contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327>

Primality test. My contribution. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548>

Twin primes. But even more. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>

Twin primes. Where they can be found. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>

News on the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>

The mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

The following link correspond to my article on polygonal spirals.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals <http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)) Italy
dante.servi@gmail.com

La funzione zeta(s). Infinite spirali in cerca della loro origine.

Dante Servi

Abstract

In questo articolo ripercorro brevemente (ma forse anche meglio) cosa ho imparato della funzione zeta(s) di Rieman. Ne approfitto anche per fornire il link di due mie attività relative alla funzione zeta(s) che ho pubblicato su geogebra.org.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Per quanto riguarda le due attività che ho pubblicato su geogebra.org penso che possano risultare interessanti; potrebbe essere utile mettere a confronto i risultati grafici delle due attività.

Avrei potuto aggiungerne una terza, facilmente ricavabile da una delle due attività; ho scelto le due versioni della funzione zeta(s) che trovano gli stessi punti di origine (a parità di (s)) per le spirali poligonali convergenti o divergenti. Ricordo che le spirali poligonali vengono disegnate (dopo un valore di (n) variabile) dai poligoni funicolari generati da zeta(s).

Delle due attività preferisco quella relativa alla funzione zeta(s) divergente; ritengo che la parte della funzione zeta(s) classica che alla fine della sommatoria ruota e scala il poligono funicolare rende più complicato capire il tracciato generato.

Nelle attività ho inserito due cursori con i quali si impostano i valori della parte reale e della parte immaginaria di (s). Per quanto riguarda i valori della parte immaginaria, nell'angolo in basso a sinistra (nascosto da tre pulsanti di zoom) si trova un pulsantino circolare che ne avvia l'incremento automatico.

Il centro del gomito (la spirale poligonale convergente o divergente) che si genera nella parte finale del poligono funicolare, indica con precisione accettabile il punto di convergenza o divergenza e quindi anche l'origine della spirale poligonale.

Ecco i link relativi alle due attività.

Convergent zeta(s) function. Try to play it.

<https://www.geogebra.org/m/fuekceze>

Divergent zeta(s) function. Try to play it.

<https://www.geogebra.org/m/nzqgpaet>

Cosa ho imparato della funzione zeta(s), in aggiunta/conferma a quanto descritto nel precedente articolo.

1. Considerando il risultato della funzione zeta(s) una poligonale (un insieme di segmenti), risulta che si tratta di una poligonale che (a parte il tratto iniziale in cerca di assestamento) è destinata a trovare una origine, con riferimento alla quale divergere o convergere secondo una regola; diventare quindi una spirale poligonale.

Aggiungo che si tratta di un tipo di spirale poligonale che mi permetto di definire "a passo angolare variabile".

I due parametri che caratterizzano queste spirali poligonali sono:

- Velocità di decrescita della lunghezza dei segmenti.
- Velocità di incremento della loro inclinazione.

Quello che descrivo di seguito è valido per la versione della funzione zeta(s) che penso si possa chiamare "versione base"; quella che esegue semplicemente la sommatoria di $1/n^s$.

Partendo dalla lunghezza 1 questa decresce con l'aumentare del valore di (n); la decrescita è più o meno rapida in funzione del valore della parte reale di (s).

Partendo da una inclinazione di 0° questa cresce in senso orario con un incremento maggiore con l'aumentare del valore della parte immaginaria di (s) ma sempre minore con l'aumentare del valore di (n).

Come base rimane vero anche per la versione classica, nella quale intervengono alcuni cambiamenti.

La funzione zeta (s) classica aggiunge $(-1)^n$ il quale ruota di 180° i segmenti quando (n) è dispari; questa parte della funzione zeta(s) classica è quella che fa convergere la spirale poligonale. Ricordo che la “versione base” della funzione zeta(s) diverge.

Sempre la funzione zeta(s) classica aggiunge anche $/(2^{1-s} - 1)$ il quale ruota e scala il risultato della sommatoria rispetto all'origine del piano; rotazione e scala (+/-) riportano i punti di convergenza (origini delle spirali poligonali) a corrispondere esattamente (a parità di (s)) con quelli risultanti dalla “versione base” della funzione zeta(s).

Il tratto iniziale “disordinato” della poligonale è dovuto alla lunghezza iniziale dei segmenti ed alla loro inclinazione, non compatibili con il destino di spirale poligonale crescente o decrescente (non trovano una origine comune compatibile).

2. Considerando il risultato della funzione zeta(s) un poligono funicolare con relativa risultante, il significato della posizione dei punti di convergenza diventa importante.

Ricordando che la risultante parte sempre dall'origine del piano complesso e termina nel punto finale dell'ultimo segmento del poligono funicolare; cambia di molto il destino della risultante se il punto di convergenza è nell'origine del piano oppure si trova in un altro punto.

Punto di convergenza/divergenza diverso dall'origine del piano complesso.

- Nel caso di convergenza, il destino della risultante è quello di (tendere a) collegare l'origine del piano con il punto di convergenza.
- Nel caso di divergenza, il destino della risultante è quello di variare continuamente lunghezza ed inclinazione inseguendo all'infinito il punto finale del poligono funicolare che diverge attorno ad un punto diverso dal punto di inizio della risultante.

Punto di convergenza/divergenza coincidente con l'origine del piano complesso.

- La risultante tende all'infinito verso una lunghezza 0 ruotando in senso antiorario oppure tende ad allungarsi all'infinito ruotando in senso orario.

Questo è il link che corrisponde a questo articolo <http://doi.org/10.5281/zenodo.6686106>

Il seguente link corrisponde ad un mio articolo sull'ipotesi di Riemann.

Riemann's Hypothesis. This is why it is true. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6654333>

I seguenti link corrispondono ad altre mie pubblicazioni sui numeri primi.

Primality test. My second contribution.	http://doi.org/10.5281/zenodo.6397327
Primality test. My contribution.	http://doi.org/10.5281/zenodo.6380548
Twin primes. But even more.	http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979
Twin primes. Where they can be found.	http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559
News on the mechanism of prime numbers.	http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231
The mechanism of prime numbers.	http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674
Finding prime numbers.	http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547
Graphic representation of the mechanism of prime numbers.	http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072
Goldbach's conjecture. Because I think it's true.	http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188

Il seguente link corrisponde ad un mio articolo sulle spirali poligonali.

How and Why to Use my Basic Scheme to make Polygonal Spirals <http://doi.org/10.5281/zenodo.5575215>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)
dante.servi@gmail.com